

ZAMONAVIY HUQUQ DARSINI VA UNGA QO‘YILADIGAN TALABLAR

MATKOMILOV G‘ANISHER BAXTIYOR O‘G‘LI

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

SERIKBAYEVA MALIKA SHAXIDIN QIZI

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi

Kalit so‘zlar : Huquq, huquqiy tarbiya, fuqarolik, huquqiy javobgarlik, innovatsiya seminar, interfaol usullar.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy huquq darsi haqida tushuncha berib o‘tilgan. Huquq darsi - bu o‘qituvchining tashkiliy, tarbiyaviy va tarbiyaviy faoliyatining talabalarning o‘quv va kognitiv faoliyati bilan birlikda bo‘lgan murakkab tizimi.

Zamonaviy umumta‘lim tizimida huquq fanlari bo‘yicha tarbiyaviy ishlarning asosiy shakli dars hisoblanadi.

U vaqt sinovidan o‘tib, zamonaviy huquqiy ta‘lim tizimiga mosligini isbotladi.

Dars - bu jarayonni tashkil etishning dinamik va o‘zgaruvchan shakli, o‘qituvchilar va talabalarning ma‘lum bir tarkibining maqsadli o‘zaro ta‘siri, shu jumladan mazmuni, shakllari, usullari, o‘quv qo‘llanmalari va huquqiy ta‘lim, rivojlanish va tarbiya muammolarini hal qilish uchun tizimli ravishda foydalaniladi. o‘quv jarayoni.

Huquq darsi (dars) - bu o‘qituvchining tashkiliy, tarbiyaviy va tarbiyaviy faoliyatining talabalarning o‘quv va kognitiv faoliyati bilan birlikda bo‘lgan murakkab tizimi. Davlat bilim standartining huquqiy modulining asosiy didaktik birliklarini o‘zlashtirish maqsadlariga erishish, olingan huquqiy bilimlarni amaliyotda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Huquq darsini shartli ravishda besh komponentning yaxlit o‘zaro ta‘siri nuqtai nazaridan ko‘rib chiqish mumkin.

Huquq o‘qituvchisi:

- huquqshunoslik, zamonaviy huquq ta'limining asosiy yo'nalishlari, eruditsiya bo'yicha bilimlarga ega bo'lishi;

- pedagogik va uslubiy mahorat (murakkab huquqiy materialni etkazish qobiliyati; qulay psixologik muhit va o'rganish uchun motivatsiya yaratish qobiliyati; hazil tuyg'usiga ega bo'lish, har qanday savollarga javob berish qobiliyati);

- nutq (uning sur'ati, diksiyasi, intensivligi, obrazlilik va emotsionalligi, shuningdek, huquqiy savodxonligi);

- o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar uslubi: (avtoritar; demokratik; liberal);

- tashqi ko'rinish.

O'quvchilar:

- huquqiy materialni ishlab chiqishdagi faollik va mustaqillik.

- o'rganish ko'nikmalari va qadriyatlari darajasi;

- hamkorlik va jamoada ishlash ko'nikmalari;

- intizom va tashkilotchilik darajasi.

O'quv kurslarining huquqiy mazmuni:

- huquqiy axborotning ilmiyligi, ishonchliligi;

- mavjudligi (materialning ma'lum bir adresat uchun);

- o'rganilayotgan huquqiy tushunchalarning dolzarbligi va ularning hayot bilan bevosita bog'liqligi;

- o'rganilayotgan huquqiy muammoning yangiligi mavjudligi;

- taklif etilayotgan huquqiy axborot miqdorining optimalligi.

Maqsad va natija - qo'yilgan maqsadlarning aniqligi, aniqligi, ixchamligi darajasi (maqsadga erishish mumkin bo'lishi kerak) va darsning maktab o'quvchilari yoki talabalarga qonunga o'rgatish, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi ta'siri darajasi.

Ta'limning sinf-dars shakli bir qator xususiyatlarga ega:

- taxminan bir xil yoshdagi va tayyorgarlik darajasidagi o'quvchilar doimiy tarkibga ega bo'lgan sinfni tashkil qiladi;

- sinf yagona yillik o'quv rejasi bo'yicha va jadval bo'yicha ish dasturi (tematik rejalashtirish) bo'yicha ishlaydi;
- darsning asosiy birligi darsdir;
- dars bir mavzuga bag'ishlangan bo'lib, barcha o'quvchilar bir material ustida ishlaydi;
- o'quvchilarning darsdagi ishi o'qituvchi tomonidan nazorat qilinadi, u har bir o'quvchini baholaydi.

Sinf-dars tizimining afzalliklari: aniq tashkiliy tuzilma, pedagogik jarayonni boshqarishning soddalashtirilganligi, o'quvchilarning o'quv jarayonida o'zaro munosabatda bo'lishi, o'qituvchi bilan doimiy aloqada bo'lishi, o'qitishning tejankorligi, o'qitishning ketma-ketligi. .

Sinf tizimining kamchiliklari: o'rtacha o'quvchiga e'tibor qaratish, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishning qiyinligi, turli yoshdagi o'quvchilar o'rtasidagi muloqotning yo'qligi.

Darsning tuzilishi - bu o'quv jarayonida yuzaga keladigan va uning maqsadli samaradorligini ta'minlaydigan dars elementlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirning turli xil variantlari to'plami.

Zamonaviy huquq darsining belgilari

1. Dars jamiyatning ijtimoiy buyurtmasini bajarishga qaratilishi kerak.
2. O'qituvchi va talabaning barcha faoliyati psixologiya fani va ilg'or pedagogik amaliyotning eng so'nggi yutuqlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.
3. Maqsad (o'rganish, o'rganish, o'rganish, o'zlashtirish, o'zlashtirish, xatolar sonini kamaytirish va boshqalar) va ko'p qirrali bilish, rivojlantiruvchi, tarbiyaviy vazifalarning mavjudligi.
4. O'qitishda faollik yondashuvi ("siz qancha kam gapirsangiz va o'quvchilaringiz qancha ko'p gapirsa, siz o'qituvchi sifatida shunchalik samarali bo'lasiz").
5. O'quv jarayonida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish.
6. O'quv mazmunini optimallashtirish.
7. O'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirishning birligi.

8. O`quv vazifalarini ajratib olish va darsda turli o`quv vaziyatlarini yaratish.
9. Tezkor fikr-mulohaza.
10. Darsning yuqori, ammo amalga oshirilishi mumkin bo`lgan tezligi.
11. Darsda hissiy yuksalish.
12. O`qituvchi va talaba mehnatini ilmiy tashkil etishning mavjudligi.
13. Qulay psixologik mikroiklimning mavjudligi.

Zamonaviy huquq darsining asosiy bosqichlari.

1. O`quvchilarning darsga tashqi va ichki (psixologik) tayyorgarligi bilan tavsiflanadigan tashkiliy moment.
 2. Uy vazifasini tekshirish.
 3. Talabalarning yangi mavzuga tayyorlanish bilim va malakalarini tekshirish.
 4. O`quvchilar oldiga dars maqsadini qo`yish.
 5. Yangi axborotni idrok etish va tushunishni tashkil etish.
 6. Model bo`yicha ma`lumot va mashqlarni takrorlash orqali faoliyat usullarini o`zlashtirishni tashkil etish.
 7. Ilgari olingan bilim va ko`nikmalar asosida qurilgan muammoli vazifalarni hal qilish orqali bilimlarni ijodiy qo`llash va o`zlashtirish, faoliyat usullarini ishlab chiqish.
 8. Darsda o`rganilganlarni umumlashtirish va uni ilgari olingan bilimlar tizimiga kiritish.
 9. O`qituvchi va o`quvchilar tomonidan olib boriladigan o`quv faoliyati natijalarini nazorat qilish, bilimlarni baholash.
 10. Keyingi dars uchun uy vazifasi.
 11. Darsni yakunlash.
- Sinf-dars shakli o`quvchilarning o`zaro ta`lim, jamoaviy faoliyat, raqobat, ta`lim va rivojlanish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.
- Ushbu shaklni amalga oshirish uchun majburiy talablar ilgari suriladi.
- Zamonaviy huquq darsiga qo`yiladigan didaktik talablar:

- umumiy ta'lim vazifalari va ularning tarkibiy elementlarini aniq shakllantirish, ularning rivojlanish va tarbiyaviy vazifalar bilan bog'liqligi. Darslarning umumiy tizimidagi o'rnini aniqlash;

- o'quvchilarning tayyorgarlik darajasi va tayyorgarligini hisobga olgan holda o'quv rejasi talablari va dars maqsadlariga muvofiq darsning optimal mazmunini aniqlash;

- darsda ham, uning alohida bosqichlarida ham o'quvchilar tomonidan ilmiy bilimlarni o'zlashtirish darajasini, ko'nikma va malakalarning shakllanishini bashorat qilish;

Foydalanilgan adabiyotlar:

I. Asosiy adabiyotlar:

1. Munavvarov A.K Pedagogika.T.:, "O'qituvchi", 1996
2. O.Karimova. "Huquq ta'limini o'qitish metodikasi" T.: "O'zbekiston" 2011 yil.
3. Islomov Z.M. Huquq tushunchasi, mohiyati, ijtimoiy vazifasi. –T.: TDYUI, 2004.
4. Tursunov I.Nishonaliyev Umumiy pedagogika kursi: Darslik, T.:, "O'qituvchi" 1997.
5. Akbarov A., Turdiev A. O'zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida»gi qonuniga sharhlar. – T., 2000 yil.

II. Qo'shimcha adabiyotlar:

1. Правосознание и правовая культура. / Теория государства и права. Под. ред. Пиголкина. -Москва: Юрайт-Издат, 2006.
2. Boymirzayeva Raximaxon. "Malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida pedagoglarning huquqiy ong va huquqiy madaniyatini shakllantirishning samarali usullari".Uslubiy qo'llanma
3. Mahmudov R. Huquq va madaniyat. – Toshkent, O'zbekiston,1993.

III. Internet saytlari:

1. www.lex.uz
2. www.norma.uz.